

G‘ARB VA SHARQ ANIMATSIYASIDA MUMTOZ ADABIY ASARLARNING TALQINI

Murodjonova Guchiroy

Kamoliddin Behzod nomidagi Milliy rassomlik va dizayn institutining “Multfilm va kompyuter multiplikatsiyasi” yo‘nalishi II bosqich magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19996609>

Annotatsiya. Keltirilgan ushbu maqolada G‘arb va Sharq animatsiyasida mumtoz adabiy asarlarning talqini hamda ularning o‘ziga xos yondashuvlari, badiiy xususiyatlari tahlil qilinadi. Mazkur ishda, asosan, G‘arb animatsiyasi yetarli darajada ko‘ngilochar, quvnoq harakatlar, syujetlarning soddalashtirilgani va aniq obrazli qahramonlarga yo‘naltirilgan bo‘lsa, Sharq animatsiyasida esa chuqur falsafiy ma‘no, murakkab syujet hamda undagi qahramonlarning his-tuyg‘ularinin ko‘rish mumkin. Shuningdek, tadqiqot davomida bu ikki mintaqa animatsiyasining o‘zaro farqli tomonlarini va ularning tomoshabinga qanday ta‘sir qilish ahamiyati o‘rganiladi.

Kalit so‘zlar: animatsiya, G‘arb animatsiyasi, Sharq animatsiyasi, mumtoz adabiyot, badiiy talqin, anime, Disney, Pixar, syujet, qahramon xarakteri, falsafiy mazmun, madaniy qadriyatlar, multfilm. Visual uslub, tomoshabin auditoriyasi, Yaponiya, Xitoy, Koreya animatsiyasi.

Аннотация. В данной статье анализируется интерпретация классических литературных произведений в западной и восточной анимации, их уникальные подходы и художественные особенности. В работе отмечается, что западная анимация ориентирована на достаточно занимательные, жизнерадостные действия, упрощенные сюжеты и четко изображенных персонажей, в то время как восточная анимация обладает глубоким философским смыслом, сложным сюжетом и позволяет увидеть эмоции персонажей. Также в ходе исследования рассматриваются различные аспекты анимации этих двух регионов и важность их воздействия на зрителя.

Ключевые слова: анимация, западная анимация, восточная анимация, классическая литература, художественная интерпретация, anime, Disney, Pixar, сюжет, персонаж, философское содержание, культурные ценности, мультфильм, визуальный стиль, аудитория, японская, китайская, корейская анимация.

Abstract. This article presents an analysis of the interpretation of classical literary works in Western and Eastern animation, as well as the specific features of the document, and material evaluations. In this work, it is mainly noted that Western animation is highly entertaining, cheerful exercises, simplified plots and animated characters with clear images, while Eastern animation has a deep philosophical meaning, a complex plot and the emotions of the characters in it. It is studied what is important to influence.

Keywords: animation, Western animation, Eastern animation, classical literature, artistic interpretation, anime, Disney, Pixar, plot, hero, philosophical content, cultural values, cartoon. Visual style, audience, Japanese, Chinese, Korean animation.

Kirish

Animatsiya uchun o‘zbek va jahon mumtoz asarlari boy xazina hisoblanadi. Animatsiya san‘ati juda ko‘plab tomoshabinlarning madaniy va ma‘rifiy rivojlanishida katta rol o‘ynaydi. Animatsiya auditoriyasining katta qismini esa kichik yoshdagi bolalar tashkil qiladi. Shunday

ekan, bu ikki mintaqqa: G‘arb va Sharq mumtoz adabiyotining animatsion rivojlanishini o‘ziga xos qarashlari, xususiyatlari bo‘yicha tahlil qilamiz. Tarixdan ma‘lumki, G‘arb va Sharq deganda doim ikki xil madaniyat, ikki xil dunyoqarash, turli din va joylashuv tushuniladi. Bundan kelib chiqib, bu ikki mintaqqa odamlarining o‘z ertaklari va afsonalari, o‘z qahramonlari mavjud. G‘arb deganda, asosan ijtimoiy va iqtisodiy jihatdan taraqqiy etgan, texnologiya tomondan ham ancha ilgari ketgan Yevropa va Amerika mintaqalari nazarda tutilsa, Sharq — bu chuqur tarixga ega, madaniyati va urf-odatlar bilan azaldan butun dunyoni lol qoldirib kelayotgan Osiyo davlatlari tushuniladi. Animatsiya yaratish jarayonida G‘arb animatorlari mumtoz adabiyotni targ‘ib qilar ekan, asosan Yevropada yashab o‘tgan yozuvchilarning asarlariga yuzlanishadi. Sharqda esa bu borada animatorlar deyarli qiyinchilikka uchramaydi, chunki har bir davlatning uzoq va boy tarixi animatorlar uchun juda katta “ilhom manbai” vazifasini o‘taydi.

“Lison ut-tayr” (qushlar safari), “Xamza” dostoni, xalq ertaklari, “Kalila va Dimna” (hayvonlar ishtirokidagi ibratli hikoyalar), “Alpomish” kabi asarlar va Shekspir dramalari dinamik syujetlari multfilm yaratish uchun ajoyib asarlar hisoblanadi. Ular boy tasavvur va o‘zbek milliy kaloritni namoyish etish imkonini beradi. Sharq adabiyotida mavjud bo‘lgan chuqur ma‘noli asarlar — “1001 kecha”, “Layli va Majnun”, “Alpomish”, “Rustam va Suhrob” — hali jahon animatsiyasida to‘liq yoritilmagan. G‘arb studiyalari asosan "Aladdin" va "Sinbad" singari ashyoiy, folklor

shakllarda talqin qilgan. Ammo ushbu tasvirlar ko‘pincha asl mazmundan yiroqlashib ketgan. Masalan, "Aladdin" filmi Disney versiyasida G‘arb madaniyatiga moslashtirilgan, sharqona fikrlash tarzi va axloqiy omillar esa yengillashtirilgan.

Xo‘sh bu ikki mintaqaning animatsiya sohasida qanday o‘ziga xos xususiyatlari bor? G‘arb va Sharq animatsiyasida klassik, badiiy asarlar namoyishining turlicha yondashuvlari mavjud. G‘arb studiyalari (Disney, Pixar va boshqalar) asosan qahramonni erkin va ochiq-oydin ko‘rsatib, musiqa va dinamika ko‘proq e‘tiborni tortadi. Sharq studiyalari (Anime, Ghibli) esa mumtoz asarlarga falsafiy yondashadi, qahramonlarning xarakter va hissiyotlariga juda katta urg‘u beradi. G‘arb animatsiyasida chiroyli musiqiy chiqishlar va rang-baranglikdan keng foydalaniladi. Qahramonlar ham oddiy va sodda qilib ko‘rsatiladi. Go‘yoki tomoshabin multfilmni tomosha qilar ekan, kim yaxshi yoki kim yomon personaj ekanligini yaqqol payqaydi va odatda voqealar doimo baxtli yakun topadi. Tabiiyki, bunday turdagi animatsiyalar yosh bolalar va ayollar uchun mo‘ljallangan. Sharqda esa aksincha, qahramonlarning asl xarakterini yuzidan yoki hatti harakatidan anglab olish juda qiyin. Ssenariylarning murakkabligi, kutilmagan yakun tomoshabinni chuqur o‘yga solib qo‘yishi hech gap emas. Ayniqsa, yoqimtoy chizilgan qahramonlarning juda murakkab xarakterga ega bo‘lishi kishini lol qoldiradi. Ularning quvonchi-yu tashvishini ich-ichingizdan his qilasiz. Sharq animatsiyasida qo‘llaniladigan shavqatsiz sahnalar, murakkab holatlar va doimo ham bo‘lavermaydigan “baxtli yakun” kishini “bu multfilmlar yosh bolalar uchun emas” degan hayolga solib qo‘yishi aniq.

Sharq animatsiyasiga yuqorida aytib o‘tilganidek, Osiyo mamlakatlari, jumladan Yaqin Sharq, Markaziy Osiyo va Sharqiy Osiyo mamlakatlarida yaratilgan animatsiyalar tushuniladi. Lekin bu mamlakatlar ichida animatsiya yaratish bo‘yicha mashhurlik cho‘qqisiga erishgani Yaponiya, Xitoy va Janubiy Koreya hisoblanadi. Kelin avval yapon animatsiyasi haqida ma‘lumotlarga to‘xtalib o‘tsak. Yapon animatsiyasi, ya‘ni “anime” nafaqat Sharqiy Osiyo, balki butun dunyo bo‘ylab keng tarqalgan bo‘lib, yetti yoshdan yetmish yoshgacha bo‘lgan isnonlar qalbidan chuqur joy olishga ulgurgan. Ilk marotaba anime yaratishda yapon xalq ertaklari qo‘llanilgan. Undagi asosiy g‘oya tabiat va inson chambarchas bog‘liqligi, ruhiy erkinlik, poklik

va axloqiy tarbiya bo‘lgan. Keyinchalik turli xil mavzudagi murakkab yondashuvlar animeni mashhurlikka yetaklagan. Xo‘sh anime atamasi aslida qayerdan kelib chiqqan? “Anime” Yaponiyada paydo bo‘lgan atama bo‘lishiga qaramay, u inglizcha “animation” so‘zining qisqartirilgan “yaponcha” varianti hisoblanadi. Anime — bu Yaponiyada yaratilgan, qo‘lda chizilgan va kompyuterda animatsiyalashtirilgan film.

“Anime” atamasi shunaqangi bir etalon tushunchani o‘zida kasb qilganki, hatto Yaponiyadan tashqari boshqa davlat ijodkorlari anime uslubida ijod qilishsa, birinchi navbatda Yaponiya davlati ko‘z oldingizga keladi. Qaysidir ma‘noda anime yaratish orqali Yaponiya bir vaqtning o‘zida o‘zining milliy brendiga asos solgan desak mubolag‘a bo‘lmaydi. Ilk tijorat yapon animatsiyasi 1917-yilda yaratilgan. 1960yillarda kartonchi Osamu Tezuka asarlari bilan o‘ziga xos san‘at uslubi paydo bo‘ldi va qisqa suratlarda rivojlanib ketdi. Anime kinoteatrlarda, televideniye va uy media vositalarida namoyish etila boshlandi. Internet orqali butun dunyoda o‘zining auditoriyasiga ega bo‘ldi. Anime komikslar (Manga) ham o‘zining mushtariylariga oz fursatda erishdi.

Buyuk Xitoy mamlakati ham animatsion filmlar ishlab chiqarishda Sharq mamlakatlari orasida yetakchi o‘rinda turadi. U qadimgi afsona, rivoyatlarga ko‘ra yaratiladi. Ulardan birlari mashhur asarlar asosida yaratilgan “G‘arbga sayohat” va “Oq ilon afsonasi” kabilaridir. Eng muhim xususiyati bu o‘zlarining milliy tasviriy san‘at elementlari bilan aks ettirishidir. Xitoy animatsiyasida milliy ruhni ifodalash uchun odatda an‘anaviy Xitoy rasmlari, ranglar va dekorativ yondashuvlardan keng foydalaniladi. Koreya animatsiyasida animator rassomlar ko‘pincha xalq ertaklari va mumtoz adabiyotdan keng foydalanib, animatsion filmlar yaratishadi. Rassomlar o‘z ishlarida milliy folklor qahramonlar, tarixiy hodisalar, axloqiy g‘oyalarni ko‘rsatishga harakat qilishadi. Koreya animatsiyasi o‘zining yuqori sifati, rang-barangligi va kreativ syujetlari bilan ajralib turadi. Janybiy Koreya multfilmlari ayniqsa, bolalar uchun ta‘limiy va qiziqarli loyihalar, shuningdek dunyo bo‘ylab 3D animatsiyalar bilan mashhur. Ular ko‘pincha zamonaviy texnologiyalardan foydalangan holda yaratiladi. Asosan yuqori aniqlikdagi (HD) sifatida taqdim etiladi. Bolalar uchun ta‘limiy animatsiyalardan tortib, sarguzasht va komediya janrlarigacha mavjud.

“Pororo”, “Robocar Polli” kabi xalqaro miqyosda tanilgan multfilmlar Janubiy Koreyada yaratilgan.

Xulosa

Xulosa qilib aytganda, G‘arb va Sharq animatsiyasi mumtoz adabiy asarlarni talqin etishda o‘ziga xos yondashuv va badiiy xususiyatlarga ega. G‘arb animatsiyasida asosan syujetning soddalashtirilishi, voqealarning dinamikligi hamda ommaviy auditoriyaga yo‘naltirilgan ko‘ngilocharlik ustuvorlik qilsa, Sharq animatsiyasida chuqur falsafiy mazmun, ramziy ifoda va qahramonlarning ichki kechinmalarini yoritishga katta e‘tibor qaratiladi.

Tahlillar shuni ko‘rsatadiki, har ikki yo‘nalish ham mumtoz asarlarni o‘z madaniy muhitiga mos ravishda qayta talqin qiladi va shu orqali ularning mazmunini kengroq auditoriyaga yetkazadi. G‘arb animatsiyasi tomoshabinni jalb etish va hissiy ta‘sir uyg‘otishga xizmat qilsa, Sharq animatsiyasi esa tomoshabinni o‘ylashga, tahlil qilishga undaydi.

Shu bilan birga, zamonaviy animatsiya jarayonida ushbu ikki yo‘nalish o‘rtasida o‘zaro ta‘sir kuchayib borayotgani kuzatiladi. Natijada, animatsiya san‘ati yanada boyib, yangi badiiy shakl va uslublar yuzaga kelmoqda. Bu esa mumtoz adabiy merosni saqlash, rivojlantirish va kelajak avlodlarga yetkazishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

<https://uz.wikipedia.org/wiki/> <https://www.google.com/search?q=> <https://ziyouz.uz>